

O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING ILM-FAN SOHASIDAGI ROLI MASALASI

Vazira Sadullayeva

Buxoro davlat pedagogika instituti Xotin-qizlar maslahat kengashi raisi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667503>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash bo'yicha amaldagi islohotlar, xotin-qizlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'llamli islohotlar, O'zbekiston xotin-qizlarining ilm-fan sohasidagi roli, Respublika oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan "Ayol-tarix-tamaddum" kitobining nashri, UNESCO 43-sessiyasida ushbu kitobning namoyish etilishi, Unda 37 ta xotin-qizning tariximizda ham jasorat, ham matonat boshqaruvchanlikning namoyon etilishi bu uzoq tariximizda ayollarning qobiliyati qondan qonga o'tib kelayotgani haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada ayolning insoniyat sivilizatsiyasi ma'naviyat davlatchilik va ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni yoritilgan. O'zbekistonnig xalqaro maydondagi imidji, xotin-qizlar bo'yicha ilmiy faoliyatini qo'llab quvvatlash, ilmiy almashinuv dasturini kengaytirish masalalari va gender tengligi masalalari maqolada yoritilgan. Shuningdek ilmiy tadqiqotlar innovatsion g'oyalar va texnologik yangiliklarda ayollar ishtirokini kengaytirish xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha bir qator takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: xotin-qizlar, gender tengligi, ilmiy faoliyat, ta'lim, UNESCO, innovatsion g'oyalar, taraqqiyot.

Аннотация: В статье представлена информация о текущих реформах по поддержке женщин, масштабных реформах, реализуемых в рамках основных направлений государственной политики в отношении женщин, роли женщин в Узбекистане в сфере науки, издании книги «Женщина-История-Культура» Республиканским комитетом по делам семьи и женщин, презентации этой книги на 43-й сессии ЮНЕСКО, а также о проявлении 37 женщинами мужества и стойкости в нашей истории, что свидетельствует о том, что на протяжении всей нашей долгой истории способности женщин передавались из поколения в поколение. В статье рассматривается роль женщин в человеческой цивилизации, духовности, государственности и общественном развитии. В статье освещаются имидж Узбекистана на международной арене, вопросы поддержки научной деятельности женщин, расширения программы научного обмена, вопросы гендерного равенства. Также был выдвинут ряд предложений по развитию международного сотрудничества в целях расширения участия женщин в научных исследованиях, инновационных идеях и технологических инновациях.

Ключевые слова: женщины, гендерное равенство, научная деятельность, образование, ЮНЕСКО, инновационные идеи, развитие.

Annotation: The article presents information on current reforms to support women, large-scale reforms implemented within the framework of key areas of state policy on women, the role of women in science in Uzbekistan, the publication of the book "Woman-History-Culture" by the Republican Committee for Family and Women's Affairs, the presentation of this book at the 43rd session of UNESCO, and the demonstration of courage and resilience by 37

women throughout our history, demonstrating that throughout our long history, women's abilities have been passed down from generation to generation. The article examines the role of women in human civilization, spirituality, statehood, and social development. It also highlights Uzbekistan's image on the international stage, issues of supporting women's scientific activity, expanding scientific exchange programs, and issues of gender equality. A number of proposals were also put forward for the development of international cooperation to increase women's participation in scientific research, innovative ideas, and technological innovation.

Keywords: Women, gender equality, scientific activity, education, UNESCO, innovative ideas, development.

Bugungi kunda yurtimizda xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi ulushi ishtiroki kengayib borayotganini ko'rib turibmiz. Ayollarni qo'llab quvvatlash bo'yicha amaldagi islohotlar, xotin-qizlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'llamli islohotlar O'zbekistonnig xalqaro maydondagi imiji, uning xalqaro reyting va indekslardagi o'rniga albatta ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston tajribasi xalqaro doirada aks-sado bermoqda, bunda xotin –qizlar huquq va manfaatlarini kengaytirishni nazarda tutuvchi BMT ning barqaror rivojlanish maqsadlari, xotin -qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiya, Pekin harakatlari platformasi kabi xalqaro va milliy huquqiy hujjatlar ayollar manfaatlarini qamrab olgan. Oliy ma'lumotli ayol-qizlarimizni bilimli –ilmi qilish borasida bilim olishini rag'batlantirish, jamiyatda o'zinig munosib o'rnini topishiga ko'maklashishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda.

Shu bilan birga gender tenglikka erishish strategiyasi ijrosi amalda olib borilmoqda. Bu masala bo'yicha davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab quvvatlash faolligini oshirish ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart sharoitlar yaratilishi bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu yo'nalishda 200 dan ortiq kompleks chora tadbirlar izchil ravishda oshirilib natijada xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rnini va nufuzini sezilarli darajada mustahkamlash asosiy vazifa sifatida qo'yilganini ko'rishimiz mumkin.

Undan tashqari xotin-qizlarning ta'lim olishi masalasi ham juda ischil ko'rib chiqilib ular uchun ish o'rinlari va tadbirkorlikni ham rivojlantirishni yo'lga qo'yilganini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, oliy talim bakalavr bosqichida xotin qizlar ulushi 38 foiz dan 53 foizgacha o'sdi. Magistratura bosqichida bu ko'rsatkich 34 foizdan 66 foizgacha ko'tarildi [1, B. 1-2]. Shuni tariximiz isbatlaydi, ayan shu davrdan tarixga nazar soladigan bo'lsak o'zbek ayollari ichida Nodirabegim, Uvaysiy, Davlatshoh, Ma'suma Qoriyeva kabi donishmand ayollar madrasalar va ta'lim muassasalarni qurdirib o'zining ilmga hissa qo'shgan, ma'rifatni targ'ib qilgan. Massagetlar malikasi To'maris, temuriylar davri ijtimoiy-siyosiy hayotida katta rol o'ynagan Saroy mulxonim, Buxoro hokimi Qabaj xotun kabi siymolar xalq, davlat va madaniyat taraqqiyotida o'z ta'sirini ko'rsatganligi xotin-qizlar ham ta'lim -tarbiya berishda balki boshqaruvchanlikda alohida o'ringa ega. Buni albatta ta'kidlab o'tishimiz lozim.

Xotin-qizlar uchun juda ko'p tanlovlar balki tadbirlar o'tkazilmoqda. Ulardan biri "To'maris izdoshlari" tanlovi bo'lib o'tdi. Tanlovda vatan himoyasida mehnati sinayotgan jasoratli ayollar o'z bilimi va salohiyatini jismoniy va kasbiy tayyorgarligini yana namoish qildilar [2, B. 2-3]. Bu ilmga chanqoqlik ayollarimiz talabchanligi va ma'suliyatli har bir ishga yondashgani ijobiy natijalarga erishgani bilan bugungi kunda gender tengligi masalasida ularni qo'llab quvvatlashmoqda. Hattoki oila va xotin qizlar qo'mitasi tomonidan "Ayol- tarix

tamaddum” kitobi UNESCO 43- sessiyasida ushbu kitobning namoyish etilishi bejizga emas. Unda 37 ta xotin-qizning tariximizda ham jasorat ham matonat ham boshqaruvchanlikning namoyon etilishi bu uzoq tariximixda ayollarning qobiliyati qondan qonga o‘tib kelayotganini ko‘rishimiz mumkin. Kitobda ayolning insoniyat sivilizatsiyasi ma’naviyat davlatchilik va ijtimoiy taraqqiyotdagi o‘rni yoritilgan. Asarda vatanparvarlik marifat va ezgulik timsoli bo‘lgan ayollar siymosida tamaddumlar davomiyligi aks etgan. Ayollar tarixiy va madaniy hayotdagi o‘rniga alohida etibor qaratilgan.

Undan tashqari gender tengligi bo‘yicha konstitutsiyamizda ham qonun qabul qilinib mustahkamlab qo‘yilgan. Ayollar va erkaklar huquqlari tengligi mamlakatimizning Asosiy qonuni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan, uning 18-moddasida qayd etilganidek, “O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat’iy nazar, qonun oldida tengdirlar” Jamiyatda ayollar va erkaklar tengligi tamoyilini ilgari surish demokratik boshqaruvning asosiy va ajralmas qismi ekanligini anglab yetish kuchaymoqda [3]. Ayollar va erkaklarning teng huquqliligi mamlakatimizning asosiy qonuni - O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan, uning 46-moddasida qayd etilganidek, “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi har bir odam uchun Inson huquqlari haqidagi Xalqaro Konvensiyadagi shaxsiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va iqtisodiy huquqlarining butun majmuini kafolatlaydi. Asosiy qonunimizda har bir insonga huquq va erkinliklari daxlsizligi, ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emasligi mustahkamlangan. [4, B. 2-3].

Bugungi kunda ayollar ta’limi jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ta’limli ayollar — bu oila, jamiyat va butun mamlakatning intellektual salohiyatini oshiruvchi asosiy kuchdir. O‘zbekistonda qizlar va ayollar uchun ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish, ularni oliy va kasb-hunar ta’limiga jalb etish borasida sezilarli natijalar qo‘lga kiritildi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda mavjud ijtimoiy va iqtisodiy to‘siqlarni bartaraf etish, ayollarni zamonaviy kasblarga o‘qitish, ularning ilm-fan sohasidagi faolligini oshirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ayollarning ta’limga keng jalb qilinishi bu nafaqat gender tengligiga erishish, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omildir. Har bir ayolga bilim olish imkoniyati yaratilsa, mamlakatning kelajagi yanada porloq bo‘ladi. Ayolning baxtli bo‘lishi nafaqat oilada, balki butun jamiyatga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Uni e’zozlagan va hurmat qilgan millatning kelajagi bardavom bo‘ladi. Zero, bugun yurtimizda ayollarga jahon davlatlarining hech birida kuzatilmagan ehtirom va hurmat ko‘rsatilmoqda.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Xalq so‘zi gazetasi. 2025 yil 8 oktabr. 207- son (9102). 1-2, B.
2. Xalq so‘zi gazetasi. 2025 yil 11 oktabr. 210-son(9105). 2-3 B.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
4. "Xotin qizlar va erkaklar teng huquq hamda imkoniyatlari kafolatlari to‘g‘risida"gi qaror (02.09.2019.).